

Observatoriet
Østervoldgade 3, Kbhvn, K.

Pages 1-9 of 42
Forsendelse nr. 6. 1

Den 5. februar 1951.

Kære Bengt!

Tak for brev af januar 24. Der er nu ansøgning inde hos kura-
tor om køb af 500 kr. til betaling af det franske galvanometer. Der
behøvedes ingen erklæring fra Fehrenbach.

Rudkjøbing dampede af i lørdags med det nye galvanometer fra Struel
det kom dagen før hans afrejse. Skal han have det med hjem igen? El-
ler skal det blive i St. Michel? Under alle omstændigheder har vi
gennem den franske ambassade sørget for udførselstilladelse. Han kom-
mer i hvert fald hjem med galvanometret til biofysisk laboratorium.
Gyldenkarne rejser fra St. Michel den 9. februar og tager, efter eget
forslag, et multiflex galvanometer med hjem. Det hele synes noget
indviklet, men det klarer sig vel, omend Bechmann har triste tanker
om franske tolderes umedgørlighed.

Jeg har haft fat i Hermansen om interferensfiltret, og han
lovede snart at tage sig af det.

Jeg har ogsaa tilbragt en formiddag heroppe med ingeniør Holm
i anledning af fjernvarmen. Han syntes ikke helt pessimistisk. Til
min store forbavselse stillede ingeniør Richter heroppe forleden dag
for efter Gottlobs ønske at tage maal af læseværelset med henblik
paa indlægelse af elektrisk varme. Jeg havde ikke vidst det mindste
om, at saadant var i gære. Hvis kakkellovnen kommer væk, faar vi selv-
følgelig mere vægplads til haardt tiltrængte reoler. Overbibliote-
karen var heroppe at bese det nye biblioteksværelse og var meget til-
freds.

Inspireret af dit telegram om deltagelse i studentertoget til
rigsdagen komponerede jeg i tankerne en plakat, som frk. Mackeprang
udførte. Den blev himmelblaa med et hvidt observatorium med Karlsvog-
nen i guldstjerner oven over og indskriften: Nyt observatorium neden-
under. Bechmann lavede trærammen og bærestok, og plakaten blev
baaret i toget af Thernøe, flankeret af Rudkjøbing og mig med Hermansen
som assistance. Det var et mægtigt tog med utallige plakater, men
uden at skamrose os selv tør jeg nok sige, at vør plakat var den mest
kunstneriske.

Hvis Leningrad-mødet ikke skulle blive til noget, hvad jeg meget
skulle beklage, hvorledes bliver det saa med dit ophold her til som-
mer? Vi skal jo snart til at lægge ferier, og i hvert fald jeg vil
gerne være her, naar du kommer. Eksamen falder jo sidst i juni, saa
hvis du kommer til juli, skulle jeg vel helst først rejse i august
og lidt af september. Jeg har vist ikke fortalt, at af de 23 ind-
stillede til forprøven naaede 11 frem til astronomi. Kun een, en
islænder, klarede sig virkelig godt.

Hilsen til dig og hele familien fra

P.S. Størmer vil ikke mere være norsk redaktør. Nu funderer jeg
over, om det er efterdønningerne fra Rudkjøbings anmeldelse. Brahe
har lovet at fungere.

Kære Bengt,

Vi savner dig, men ellers går alting i det vante tummerum med enkelte mere ualmindelige tildragelser.

Forrige mandag var rektor, Waage, kurator og Villarsen og jeg altså i Brorfeltsde. Det var i og for sig en meget behagelig tur, og de herrer syntes meg interesserede, vist også den meget fåmalte kurator. Rektor mener jo stadig, at observatoriesagen står udmærket, men jeg fremhævede, at det dog helst skulle giv sig synligt udslag ved, at bygningsarbejderne snarligt påbegyndtes. De så også den nyopstillede kikkert på Tølløse-Observatoriet, fremvist af Gyldenkerne, så at dog kurator kunne se, at der var kommet noget ud af de 1780 kr., der var bevilget os.

I lørdags repræsenterede jeg så Observatoriet ved højtidelighederne i Hven og Landskrona. Det var en ganske smuk festlighed, og jeg må sige, at overbygningerne over Stjerneborg er foretaget med meget nansom hånd og virker smukke nær op ad den gamle stil, men uden så mange krommelyrer. Universitetet var repræsenteret af prorektor, Jakob Nielsen var der for Videnskabernes Selskab, Nør-lund, der vel skulle have repræsenteret Rask-Ørstedfondet, kom ikke, og man syntes at have glemt at indbyde Carlsbergfondet! Derimod var selvfølgelig L.J., Harald Mortensen og Møller Nicolaisen der. Järnefelt var der fra Finland, Malmquist og Öhman var der naturligvis også. Ved middagen havde jeg Lundmark til bords. Han holdt en tale, som jeg i og for sig syntes var meget god, men som øjensynlig ikk fandt anklang hos hans landsmænd. I hvert fald var hen den eneste, der ikke blev applauderet, hvad der ophidsede ham meget. Jeg glemte at sige, at Axel Nielsen og var der til hans Chefs store mishag! Hvor er folk dog mærkelige. Efter dit råd bad jeg Lundmark om en artikel om d'Arrest; det førte til, at han nu kommer over og taler i Selskabet den 27. november.

Jeg har fået en artikel af Ambarzumian om stjernernes opståen til anmeldelse i tidsskriftet, den er for en gangs skyld trykt på tysk og udsendt af Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Så vidt jeg kan se, er der ikke noget stævnt arbejde af andre end russere, og det finder sin forklaring i følgende slutningssalut:

Die Erfahrung zeigt, dass die Astronomen des kapitalistischen Westens häufig hilflos sind, wenn sie versuchen, die Resultate der Astrophysik vom Standpunkt der Kosmogonie zu diskutieren. Es besteht kein Zweifel, dass die fortschrittliche Wissenschaft, ausgehend von der philosophischen Basis des dialektischen Materialismus, begeistert vom Genius des grossen Stalin, die Schwierigkeiten auf dem wege der kosmogonischen Untersuchungen überwinden wird und die grundlegenden Gesetzmässigkeiten der Entstehung und der Entwicklung der Sterne aufdecken wird.

Hvad synes du, jeg skal gøre ved den. Skal jeg simpelt hen ignorere den, eller bli

Den 28. november 1951.

Kære Bengt!

Det ønskede filter no. 500 blev afsendt til McDonald-Observatoriet med anbefalet luftpost. Forhåbentlig kommer det sikkert over.

I går havde jeg massebesøg af herrer: Rektor, Kurator, Waage, Villarsen, Christiansen og Malling. Hovedformålet var, at de skulle beskue dit prægtige badeværelse, der foreløbig er uden mulighed for varmt vand. Men desuden fik de hele observatoriet at se, også min attrap af vaskekumme uden til- og afløb. De endte hyggeligt hos mig, og vi drøftede sagerne over kaffe, småkager og cigarer (dyre). Stemningen var yderst velvillig, og jeg opfattede, at man har været taget at søge om fjernvarmes indlæggelse. Desuden drøftedes almanakkernes modernisering, og der er indleveret forskellige udkast, der er smukke, men trykket er efter min mening for småt. Jeg havde stillet det beskedne forslag, at de mange Loviser skulle fjernes fra kalenderiet, men det ansås at være for radikalt! Til gengæld gjorde jeg opmærksom på, at på titelbladene i udkastene var "Kristi fødsel" fjernet, hvilket forekom mig endnu mere radikalt, hvad rektor gav mig ret i. Vi skal også se at få de geografiske positioner revideret.

Jeg har måttet besvare en skrivelse om forhøjelse af vor brandforsikring. Du siges at have modtaget i oktober 1950 og september 1951 anmodning herom, men disse skrivelser har vi ikke kunnet finde, og du har i hvert fald ikke overleveret mig sagen. Nu har jeg med bistand af frk. Fri Bechmann og de andre på observatoriet brygget medfølgende skrivelse sammen. Villarsen siger, Statens brandforsikring vil få et chok, når den ser, hvad universitetets institutioner vurderer sig selv til. Vi er forholdsvis beskedne, men Mineralogisk Museum vurderer sig selv til 4 millioner og Zoologisk Museum til 7 millioner!

I et brev til telegrambureauet har Danjon anbragt følgende passus:

"Pourriez vous faire savoir à M.Strömgren que M.Baillaud demande le paiement de la subvention pour le Catalogue Photographique qui lui a été accordée par le Comité Exécutif?"

I går havde vi så Lundmark i Astronomisk Selskab, hvor han holdt et ikke uinteressant foredrag om d'Arrest. Naturligvis var vennerne L.J. + Schmuhl og andre mødt op og deltog også i aftenen bagefter, så jeg havde en hyggelig aften. Selv havde jeg Lundmark til middag à deux. Han synes nu at tillægge Reiz' indflydelse, at der ikke eksisterer et højtligt forhold mellem Lunds og Københavns observatorium. Jeg sagde bare, at det var ikke faldet mig ind.

Jeg har berørt over for universitetet, at Jensen sikkert ville være glad for at få sølvkorset ved sit jubilæum til sommer. Dertil blev der svaret (af Waage), at universitetet ikke holdt af at tildele korset ved jubilæer, så blev det en rutinesag og ville falde både på dem, der fortjente det, og dem, der ikke fortjente det, men at Jensen sikkert ellers kunne komme i betragtning, blot ikke ved den lejlighed.

Hilsen til hele familien fra

Julie

De to filtre: UG 2, 60 x 60 x 1 mm - 210 kr.)
GG 3, 60 x 60 x 2 mm - 220 kr.) er ankommet fra

Brock og Michelsen. Vi spørger, hvad du ønsker dem anvendt til.

Observatoriet, København.
Den 16. februar 1952.

Kære Bengt!

Tusind tak for brev af 11. febr. Det var da rart, at bogen viste sig; den blev afsendt dec. 28, så den kunne have nået dig til selve dagen.

Generalforsamlingen i A.S. forløb planmæssigt. Årskontingentet er nu 12 kr., og muligheden for at blive livsvarigt medlem er ophævet. Det sidste er en lovændring og skal derfor behandles på den ekstraordinære generalforsamling den 26. febr. Naur skulle have holdt foredrag på generalforsamlingen, men fik roskildesyge. Heldigvis kom Rudkjøbing, der i det hele taget er blevet mig en udmærket og villig hjælper, mig til undsætning og holdt i stedet for Naur et godt og morsomt foredrag om arbejderne på McDonald Observatoriet, og der er det glædelige at meddele, at han nu kan tale højt. Han taler ganske vist af og til lidt for meget til tavlen, men han mumler ikke til den. Bagefter var en del af os i å Porta, hvor Holger Schmidt underholdt selskabet med sine mangeartede og besynderlige oplevelser.

Den 26. vil Naur så holde sit foredrag. Dagen forud holder jeg det lille observatørmøde hos mig. Jacobsen fra Vejle kommer og rimeligvis også Axel Nielsen (hvis de diplomatiske forhold i Aarhus tillader det!!); de skal til middag hos mig, og bagefter kommer de andre til kaffe. Når det er overstået, har jeg da foreløbig kun registret at tumle med, hvad A.S. anbelanger. Der er for resten en ting, jeg vil spørge dig om: vi har stadig eksemplaret af B.D.-kataloget liggende. Da A.S. fattes penge, var der ikke mulighed for, at en eller anden amerikansk institution eller astronom kunne tænkes at købe det?

Axel Nielsens afhandling er ved at blive trykt; den bliver dyr, så der bliver nok ikke så meget tilbage af annuet. Dog har vi skønnet, at vi kunne få råd til at anskaffe skabet til Cartes du Ciel, og snedker Møller er i færd med at lave det. Bechmann har efterhånden fortrængt alle fra kælderetagen, og Jensen og frk. Mackeprang har været sørgmodige over at se publikationer m.m. ligge og flyde på jeres mellemetage, som du nok husker fra sidste besøg. Nu får vi en del gamle reoler fra nordværelset skåret til, så vi kan få de sager i orden. Jul. Møller gav et ganske uantageligt tilbud på denne tilskæring, men så kom jeg i tanker om, at A.F. Andersens søn, der er udlært tømrer, gik ledig på torvet, så nu laver han det for 1/3 af Møllers pris og er henrykt over arbejdet oven i købet.

Ja, Brorfelde! Også jeg var blevet mismodig over stilstanden, så en dag akslede jeg mit skind og gik ned at tale med Waage; mens jeg klagede vor nød, tren rektor ind, som jeg hilste med fryderåb, idet jeg dog samtidig sagde, at jeg var dybt nedgjort. Han sagde, det lod det ikke til efter mine udråb at dømme, men jeg sagde, at den momentane glæde skyldtes kun, at han kom ind som sendt af himlen. Vi drøftede så sagen alle tre. Rektor er optimist og sagde, meridianhuset vil stå færdigt til sommer. Jeg sagde, at så syntes jeg, det var på tide, man kørte de tunge materialer derop, mens frosten var i jorden. Rektor sagde endvidere: "Hvorfor sætter De Dem ikke selv i forbindelse med ministerium og byggedirektorat", hvortil jeg svarede, at det troede jeg var mig strengt forbudt, og at alt skulle gå via konsistorium. Han sagde, at han gav mig sanktion til at tale med de to institutioner, kun finansudvalget måtte jeg ikke røre, det var det helligste hellige i dette land, ministre og han selv sad beskedent på træbænke i håbet om audiens! Jeg gav mig så i lag med undervisningsministeriet; Paludanmøller var optaget, men den rare frk. Vøhtz lovede at fremskynde sagen så meget som overhovedet muligt. Derefter talte jeg med bygnings-

direktøren, Ove Larsen, der først sagde, at den sag havde passeret hans hænder, men senere ringede han og sagde, det var en misforståelse, sagen lå nu i anden omgang hos dem, den var blevet forsinket, da projektet efter dit Bergedorf-besøg jo var blevet meget dyrere. Han var yderst elskværdig, lovede at fremskynde sagen og at høre på mig, når jeg havde noget på hjerte. Jeg var jo lykkelig, - og så går manden hen og lader sig udnævne til stiftamtmand! Nu må jeg se at etablere en anden kontakt.

Jeg har aftalt med Daugaard, at astronomieksamen skal lægges så tidligt som overhovedet muligt, og jeg tager så på ferie umiddelbart efter, altså engang i sidste halvdel af juni. Om jeg tager hele min ferie så, eller gemmer en ugestid at bruge i forbindelse med Romturen, afhænger af dine planer. Hvis du tager direkte tilbage til København efter Rom, gør jeg det også; men ellers kunne jeg tænke at dvæle lidt på gamle, minderige steder og eventuelt kombinere det med at overvære symposiet i Liège om kometernes fysiske sammensætning, hvortil Pol har sendt mig indbydelse. Hvis planerne for dit ophold herovre er fastlagt, ville jeg gerne snarest høre lidt derom; der er jo meget at lægge tilrette, bl.a. med, at du kan få talt med de hovedfagsstuderende. Vi har fået en ny mand Heiman-Jørgensen, der gjorde et meget godt indtryk ved forprøven. Han synes at ville have celest mekanik som hovedfag. Til sommer tager Høg formodentlig forprøven, og så har vi tre hovedfagsstuderende. Da du synes at komme senere hjem, end vi troede, nemlig først et stykke ind i juli, kan det jo først blive efter Rommødet, at du får talt med de tre herrer. Harfot har fået giftet sig og strider vist hårdt for føden. Han har endnu ikke erhvervet sig større regnefærdighed. Skal jeg reservere de tre Nemausa-plader for ham at udmåle og behandle? Eller skal jeg lade Heiman-Jørgensen få dem?

Et andet spørgsmål er, hvem skal have medhjælpspengene, når nu Naur forlader os?

Jeg glemte at fortælle, at jeg under samtalem med rektor og Waage atter bragte Jensens sølvkors på bane i anledning af jubilæet. Det blev sagt mig, han var for ung, skulle være mindst 60 år. Jeg spurgte, hvad vi så skulle foretage os; svaret lød: "Giv ham en kasse cigaretter", om på observatoriets eller egen regning, forlød der intet om.

Der er sikkert mere at fortælle, men nu er dette brev vist langt nok. Lidelserne i mine mindre aristokratiske legemsdele synes i det store og hele at være overvundet, bortset fra søvnløsheden.

Hilsen til jer allesammen fra

Julie

J.43

1952 juni 17.

Tak for dit brev af juni 10, og hermed regnskaberne tilbage. Noget af det var ~~Erna~~ og jeg i stand til at klare, men transaktionerne mellem I.A.U., Carlsberg Fond og Parsons måtte Erna tage sig af. Det var hendes første feriedag, men heldigvis havde hun ikke forladt byen, så Jensen tog ud til hende, og nu er det forhåbentlig i orden, såvidt betalingerne er gået over København.

Jeg er meget glad over, at jeg eventuelt kan få nogen af I.A.U. pengene for bureauet, f.eks. 300 guldfrcs udbetalt i Rom sammen med det eventuelle rejsetilskud, for jeg har jo tænkt mig at bruge en uge af min ferie i sammenhæng med Romturen, men kan jo ikke bede om valuta for andet end kongresdagene.

Eksamen er jo nu overstået. Der var 14 eksaminander til forprøven, gennemgående meget dårlige. Til lærerprøven var der 10, og det regnede med ug'er, så det var morsomt at eksaminere. Til forprøven havde vi det sjældne tilfælde, at en eksaminand gav blankt op for det stillede spørgsmål (mindste kvadraters metode), og skønt jeg tilbød at hjælpe ham lidt på glem, sagde han, at han absolut intet vidste om det. Kristensen var stemt for så kun at stille ham bispøgsmalet (og lade ham få slet for det første), men jeg var lidt rarere og lod ham få et andet hovedspørgsmål, som han klarede meget pænt, og vi dannede så en slags middeltal på de tre præstationer, så han endte da med at få en svagt positiv karakter. Jeg har ingen erfaring i hvordan man bærer sig ad i et sådant tilfælde. Bagefter klarede en kvideli eksaminand de mindste kvadraters metode til rent ug!

Ellers er den store oplevelse, at jeg med rektors billigelse gav mig i kast med selveste Jensen Broby. Ganske vist så vi ikke øje til øje, men vi har haft en meget lang og indgående telefonsamtale i største venskabelighed. Jeg opnåede da, at han lovede at skynde på finansudvalgets byggeudvalg, så at det snarest tager på udflugt ned at se på forholdene i Brorfælde.

Det ville være dejligt, om næste I.A.U. møde kunne blive enten i England eller Skotland (helst det sidste), men hvem skal være præsident? Dog vel ikke Minnaert? Han er ganske vist et prægtigt menneske, men dog ve lidt for naiv.

Ja, det bliver spændende med Harvard. Jeg troede egentlig, at Menzel anså sig for selvskreven til posten som direktør, men måske andre ikke er slet så overbeviste derom.

Shane vil jo være her i København August 10, 11 og 12. Herved er du o Sigrid indbudt til middag med dem mandag den 11. august. Søndag skal de ve i Tivoli, og tirsdag aften rejser de. Alt for kort ophold.

Det er godt nok, for det er blevet lidt svært, det maa det...

6

Den 13. juni 1952.

Observatoriet, Østervoldg. 3, Kbhvn.

Kære Bengt!

Dette bliver vel det sidste brev, jeg skriver til dig, inden jeg rejser på ferie den 19. Jeg slutter det nok først, når den mundtlige eksamen, juni 16-17, er overstået, så jeg kan fortælle lidt om resultaterne. Som opgave gav jeg bestemmelse af polhøjde ud fra en observeret stjerne højde. Det gjorde en af eksaminanderne så fortvivlet, at han forlod eksamen uden at forsøge at løse problemet. En anden skrev efter at have udledt ligningerne (forkert iøvrigt): "Til løsning af disse ligninger har professor Bengt Strömngren i sin Lærebog angivet en meget snedig metode, men den kan jeg desværre ikke huske i øjeblikket". Det er iøvrigt den unge mand, der skriver så meget i "Urania".

L.J. danner for resten skole; nu har Wieth-Knudsen, ifølge Anders, været i Lund og taget licentiateksamen med "högsta betyg". Hertzsprung ligger eller har ligget på Holbæk sygehus og er blevet opereret. Det skal være gået godt.

Det lader til, at vi får fjernvarme engang ad åre; i hvert fald løber her en ung ingeniør og ser på planer og laver tegninger. Det bliver dog næppe i denne fyringssæson.

Brorfældesagen ligger stadig i finansudvalget. Jeg er atter begyndt at gøre kurators kontor og konsistoriegangen usikker for at få de højere magter til at rykke i bemeldte udvalg. Det synes svært, men rektor er stadig optimistisk.

For at du kan have lidt at glæde dig over herhjemme, har Erna og jeg beset og indkøbt en prægtig madras til gæstesengen, så med det allerede indkøbte vil du få et fyrsteligt leje.

København stod sidste week-end i studenternes tegn. Frue Plads og hele universitetet var omdannet til en slags dyrehavsbakke med boder, forlystelser af forskellig art, bærer, restaurant i lindegården og kanibalkøkkenet, og danseestrader både i lindegården og på Frue Plads. I den højhellige aula var der en morsom revy, en parodi på Hollywoods og Danny Kayes version af H.C. Andersens liv, men med lokale hentydninger til oversergent Peitersen, vor erotiske ballet og kaptajn Carlsen. Den var meget morsom, kun var, som jeg tillod mig at bemærke, aktricens skønhed omvendt proportional med kvadratet på deres talent. Festens clou var dog nok en lirekassekoncert, hvor 12 professorer, dirigeret af rektor, spillede hver sin melodi samtidig. Det hele var studentikost og gemytligt, og jeg genoplevede min ungdoms glade ubekymrede studenterdage. Vejret var godt, men meget koldt. Jeg har endnu ikke været i sommerkjole.

Miss Mc Bain har forespurgt, hvorvidt Astronomisk Selskab kunne tænke sig at arrangere et fællesmøde med R.A.S. i 1954, når så mange englændere kommer til den totale solformørkelse. Jeg har foreløbig svaret lidt vagt, at vi føler os meget bærede, og at det måske nok kan lade sig gøre, omend det naturlige mødested ved den lejlighed vel ville være Sverige, men at vi kunne drøfte sagen i Rom. Hvad har du iøvrigt tænkt dig med den solformørkelse? Vil vi her have mulighed for at slutte os til nogen ekspedition, eller hvorledes?

Rudkjøbing skriver formodentlig selv; han har fået spektrografen i gang og er glad for det. ^hhernæ tager ferie om en uges tid og hævder, at han i denne ferie vil blive fuldt færdig med sin merkantile maskine. ((

L.J. = Lyslav Jønsen (1889-1971)

Observatoriet, den 18. dec. 1952.

Kære Bengt!

Nu er jeg da saa vidt, at jeg har faaet lov af Schultzer at virke paa observatoriet et par timer om dagen, og det er da et fremskridt.

I gaar var Bechmann og jeg saa til møde med rektor, hovedsagelig om værkstedsbygningen, men vi fik da ogsaa lagt et par ord ind om det uønskelige i at nedskære laboratoriemester- og betjent-boligen. Med værkstedet staar det altsaa saadan, at dersom der kan opnaas tilladelse til elektrisk opvarmning, bortfalder den f.eks., der skulle rumme centralfy og vaskehus, dog bortfalder den kun ned til tværbygningen, idet baade Bechmann og jeg mener, værelset for enden af fyrrummet, i flugt med kontoret, tegnestue m.m., bør bibeholdes, bl.a. af hensyn til eventuelle optiske prøver i gangen, der derfor helst skal være saa lang som mulig. Hermed var rektor indforstaaet. Dersom den elektriske opvarmning ikke godkendes, maa fyrfløjen bevares, men rektor agter da at søge udvirket, at centralfyret kun skal opvarme værksted og hovedbygning, der jo ligger forholdsvis tæt sammen, mens boligerne opvarmes elektrisk.

I gaar var der skriftlig eksamen til forprøven, 15 var anmeldte, men kun 10, deriblandt Erik Høg, naaede frem til skriftlig astronomi. Til lærerprøven er baade Harfot og Heiman Jørgensen indskrevet, saa hvis alt gaar vel, skulle vi altsaa til januar have to hovedfagsstuderende; af dem kan den ene jo faa de tre Nemausa-plader udleveret, men hvad kan du tænke dig at foreslaa til den anden? De vil jo begge have celest mekanik som hovedemne.

Tak Sigrid for hendes søde brev, jeg skriver en af dagene.

Jeg skal tænke paa jer den 31., naar Karin holder bryllup. Jeg sendte en lille pakke afsted til hende forleden, desværre kom den paa grund af min sygdom lidt for sent paa vej, men der er dog maaske et svagt haab om, at den kan naa frem rettidigt.

Dette brev naar vel frem ved juletid, saa endnu en gang "god jul".

Mange hilsner til hele familien fra

Kære hr. professor Strömngren!

Tak for professorens venlige brev. Unions-regnskabet gjorde de jeg færdigt i gaar. Revisor Andersen, som skulle gennemgaa det, er desværre bortrejst til paa mandag. Jeg vil bede ham revidere det hurtigst muligt, og saa snart han er færdig, dermed, sender jeg de 2 af revisionsfirmaet undertegnede eksemplarer til prof. Oosterhoff sammen med bilagene, og en kopi af regnskabet til professoren. Kassebeholdningen er 96.23 kr., hvortil kommer nogle renter, naar de to bankbøger gøres op. Da dette beløb ikke vil være tilstrækkeligt til revisions-regningen, maa vi jo anmode prof. Oosterhoff om at betale det manglende beløb?

Vil professoren hilse fru Strömngren og takke for julebrevet Og mine hjerteligste lykønskninger til Karins bryllup den 31. Det maa blive et savn, naar hun rejser, men hun er selvfølgelig ~~naar~~ ovenud lykkelig over at kunne følges med sin mand i steffor at blive ene tilbage paa College.

Mange hilsner og ønsket om en glædelig jul fra

Kære Bengt!

Dit telegram kom i morges, og jeg ringede straks til rektor, der fortalte, at Videnskabsfondet holder møde på fredag, og til den tid skulle dit brev jo være nået frem.

Nu er eksamen overstået; Høg kom godt igennem forprøven, og Harfot og Hejman Jørgensen nogenlunde hæderligt gennem lærerprøven (begge fik mg+ i astronomi). Vi har altså nu to hovedfagsstuderende, og derved bliver det spørgsmål, jeg stillede dig i mit brev af dec. 17, presserende, nemlig hvad du ønsker, de skal have som stor opgave. Begge synes at ville have celest mekanik som speciale. Til Harfot har vi jo, som jeg nævnte, de tre Nemausa-plader, men hvad med Hejman Jørgensen? Herpå vil jeg gerne have svar så snart som bare muligt.

Vi er jo også ved at skulle tænke lidt på at lægge sommerferie, da de, der vil blive i landet, skal bestille plads i god tid. Derfor er det af betydning for os at få at vide, når du kommer hjem i år, så at så mange af os kan være her, mens du er hjemme. Hvordan observatoriet kommer til at se ud til sommer, ved ingen, for arkitekt Larsen hævder med 100 % sikkerhed, vi får fjernvarme indlagt. Jeg vil se det, før jeg tror det!

Vi har indført en ny ordning her, således at frk. Mackeprang ikke må forstyrres før efter kl. 12. Det giver megen arbejdsro og arbejdsglæde.

I går havde jeg en fuldt besat dag; jeg eksaminerede til lærerprøve formiddag og eftermiddag og havde bestyrelsesmøde i A.S. om aftenen; det sidste varede til midnat. Scherbe går nu af som bestyrelsesmedlem, og i stedet foreslår vi Hjerting. Han vil kunne være mig en støtte med tidsskriftet, og desuden skulle han med tiden overtage kasserehvervet. Jeg vedlægger fuldmagtsblanket til generalforsamlingen. E.V. Petersen mener, at L.J. farer op på grund af registret.

Jeg hører, at Karins bryllup forløb så overmåde smukt og godt. Jeg håber, min lille pakke til hende er nået frem.

Jeg håber også, din mor nu er rask og rørig igen.

Hilsen til Jer alle fra

Julie

Herved gives hr. kontorchef Edelberg fuldmagt til at stemme for mig ved Astronomisk Selskabs generalforsamling den 24. februar 1953.